

O LÚDICO NO PROCESSO DE LETRAMENTO: FUNDAMENTOS TEÓRICOS NA INCLUSÃO DE ALUNOS AUTISTAS

ARTIGO ORIGINAL

CARVALHO, Marcondes Fernando Pereira

CARVALHO, Marcondes Fernando Pereira. **O lúdico no processo de letramento: Fundamentos teóricos na inclusão de alunos autistas**. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo do Conhecimento. Ano. 10, Ed. 11, Vol. 01, pp. 189-210. Novembro de 2025. ISSN:2448-0959. Link de acesso: <https://www.nucleodoconhecimento.com.br/educacao/inclusao-de-alunos-autistas>, DOI: 10.32749/nucleodoconhecimento.com.br/educacao/inclusao-de-alunos-autistas

RESUMO

O presente artigo teórico-reflexivo aborda a importância da educação por meio do processo de ensino-aprendizagem, destacando o uso do lúdico no processo de letramento, e no ensino de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista (TEA). Realiza-se uma revisão aprofundada de fundamentos teóricos da aprendizagem significativa, bem como das teorias construtivistas e socioconstrutivistas, articulando-as com práticas pedagógicas lúdicas. Discutem-se os benefícios das abordagens lúdicas para o desenvolvimento cognitivo, emocional e linguístico de crianças e adolescentes, com ênfase no público autista. São apresentados dados oficiais e evidências de pesquisas recentes que demonstram o impacto positivo de métodos lúdicos no ensino-aprendizagem, inclusive no contexto da educação inclusiva. Os resultados da análise indicam que o uso intencional da ludicidade na educação promove uma aprendizagem mais significativa, engajadora e inclusiva, beneficiando especialmente alunos com necessidades educacionais especiais, como os autistas. Por fim, o artigo apresenta reflexões sobre a implementação de práticas lúdicas e considerações finais sobre sua essencialidade na formação integral dos educandos, alinhadas às normas educacionais vigentes e às perspectivas de uma educação humanizadora e de qualidade para todos.

Palavras-chave: Ludicidade, Letramento, Educação Infantil, Autismo, Aprendizagem Significativa.

1. INTRODUÇÃO

O ato de educar envolve um complexo processo de ensino-aprendizagem, no qual professor e aluno constroem juntos o conhecimento de forma dinâmica. Nos últimos anos, pesquisas educacionais vêm enfatizando a necessidade de tornar esse processo mais significativo, isto é, conectado à realidade do aluno e aos seus conhecimentos prévios. Teóricos da educação, como David Ausubel (2003), destacam que a aprendizagem só se torna efetiva quando novos conteúdos se vinculam de modo não-arbitrário ao que o aprendiz já sabe. Em outras palavras, a bagagem prévia do estudante, sua história de vida, cultura e experiências, deve ser o alicerce sobre o qual se constroem novos saberes, tornando-os cheios de significado e utilidade prática.

Paralelamente, correntes construtivistas e socioconstrutivistas em educação reforçam a ideia de que o aluno aprende ativamente, por meio da interação com o meio físico e social. Nessa visão, a escola de qualidade não se resume a transmitir conteúdos prontos, mas deve incentivar a descoberta, a experimentação e a cooperação, criando condições para que o estudante elabore o conhecimento por si mesmo, com mediação do professor. Assim, ganha força a concepção do professor como mediador ou facilitador, que organiza ambientes de aprendizagem ricos e instigantes, nos quais os alunos possam explorar, questionar e construir entendimento em colaboração com colegas e docentes.

Nesse contexto, destaca-se a importância das práticas pedagógicas lúdicas. O termo *lúdico* refere-se ao universo do jogo, da brincadeira, do improviso criativo e do prazer em aprender. Incorporar o lúdico ao ensino significa reconhecer que brincar e aprender não são atividades excludentes, sobretudo na infância, mas processos que podem e devem caminhar juntos. Abordagens lúdicas tendem a aumentar o engajamento do aluno, pois mobilizam sua curiosidade natural, sua imaginação e suas emoções positivas, tornando o aprendizado uma experiência prazerosa e motivadora. Cada vez mais, pesquisas indicam que metodologias ativas e lúdicas contribuem para

melhores resultados de aprendizagem, pois estimulam a participação e a criatividade, além de propiciarem aprendizagens com sentido e significado para os estudantes.

O foco principal deste artigo recai sobre o uso do lúdico no processo de letramento, entendendo letramento como a ampliação das habilidades de leitura, escrita e usos sociais da linguagem. Será dada ênfase especial ao contexto da educação infantil, etapa em que o brincar tem papel central, e ao ensino de crianças e adolescentes autistas, público que demanda estratégias pedagógicas diferenciadas e inclusivas. Cabe salientar que, no Brasil, marcos legais e normativos já reconhecem o brincar como um direito da criança e um eixo estruturante da educação infantil, e promovem a inclusão escolar de alunos com necessidades especiais, como aqueles com TEA (Transtorno do Espectro Autista). Diante disso, discutir o lúdico no contexto do letramento e da inclusão é de extrema relevância para educadores, familiares e formuladores de políticas, pois envolve a busca por metodologias inovadoras que tornem a educação básica mais acessível, efetiva e agradável para todos.

Foi realizada uma revisão teórica dos fundamentos da aprendizagem significativa e das teorias construtivistas/socioconstrutivistas, conectando-as ao paradigma da ludicidade. Em seguida, exploraremos as práticas pedagógicas lúdicas no letramento, com exemplos concretos do uso de elementos culturais (como o cordel e o teatro) e de jogos educativos para facilitar a aprendizagem da linguagem escrita. Abordaremos também evidências de pesquisas recentes quanto aos benefícios cognitivos, emocionais e linguísticos do lúdico, com destaque para sua aplicação na educação de crianças e adolescentes autistas em contextos inclusivos. Por fim, trataremos discussões e considerações finais, reforçando a importância de integrar o lúdico ao currículo e apontando caminhos para que a educação se torne cada vez mais significativa, lúdica e inclusiva.

2. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA E CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

Uma das bases teóricas para repensar o processo ensino-aprendizagem é a Teoria da Aprendizagem Significativa, de David Ausubel. Segundo Ausubel (2003), “a aprendizagem significa a organização e integração do material na estrutura cognitiva” do indivíduo. Ou seja, novos conceitos e informações só ganham significado real quando encontram “âncoras” na estrutura de conhecimentos pré-existentes do aluno, seu conteúdo total de ideias e sua organização mental prévia. Diferentemente da aprendizagem mecânica (decoreba), a aprendizagem significativa ocorre quando o estudante relaciona ativamente o novo conteúdo a conceitos que já possui, construindo pontes cognitivas. Assim, por exemplo, ao aprender uma palavra nova, a criança a compreender melhor se puder conectá-la a experiências concretas ou palavras similares que já conhece.

Ausubel (2003) enfatiza o papel crucial do conhecimento prévio: “O sujeito já tem uma história, sendo esta a base para uma aprendizagem significativa”. Portanto, cabe ao educador valorizar a bagagem cultural e cognitiva que o aluno traz para a sala de aula, partindo dela para introduzir novos temas. Estratégias como organizadores prévios, exemplos do cotidiano e analogias podem auxiliar nessa ponte entre conteúdo novo e repertório conhecido. O professor, na visão ausubeliana, atua como facilitador que prepara materiais e explicações de modo a fazer sentido para os aprendizes, em vez de simplesmente apresentar informações desconectadas da realidade deles. Esse enfoque vai ao encontro de práticas pedagógicas contextualizadas e significativas, que motivam o aluno a mostrar utilidade prática no que se está aprendendo.

Em diálogo com Ausubel, as teorias construtivistas (derivadas de Piaget) e socioconstrutivistas (derivadas de Vygotsky) complementam a compreensão de como ocorre a construção do conhecimento. Jean Piaget descreveu o desenvolvimento cognitivo infantil em estágios e introduziu os conceitos de assimilação e acomodação. No contexto do brincar e aprender, Piaget evidenciou que a criança, ao brincar, tende

a assimilar a realidade ao eu, isto é, incorporar elementos do mundo real aos seus esquemas mentais de forma compatível com suas necessidades e interesses. No jogo simbólico (faz de conta), por exemplo, a criança transforma objetos e cria situações imaginárias como uma maneira de compreender e dominar simbolicamente o mundo real. Piaget e colaboradores ressaltaram que o ato de brincar proporciona um equilíbrio afetivo e intelectual: a criança, que constantemente precisa se adaptar às regras e exigências do mundo dos adultos, encontra na brincadeira um “espaço seguro” onde pode assimilar a realidade às suas próprias regras, sem pressões nem punições, o que é indispensável para seu equilíbrio emocional. Em suma, pelo construtivismo piagetiano, o conhecimento é construído ativamente pela criança, e o lúdico figura como um catalisador desse processo, pois permite exercitar a criatividade, a lógica e a experimentação em um ambiente de liberdade relativa.

Já Lev Vygotsky (1987), precursor do socioconstrutivismo, enfatizou que o aprendizado humano é mediado socialmente, ocorre primeiro no nível interpsicológico (nas interações com outras pessoas) para depois ser internalizado no nível intrapsicológico. Em sua perspectiva, a brincadeira tem um papel central no desenvolvimento social e cognitivo. Vygotsky definiu o brincar como “uma atividade humana criadora, na qual imaginação, fantasia e realidade interagem na produção de novas possibilidades de interpretação, de expressão e de ação pelas crianças”. Ou seja, ao brincar a criança não apenas reproduz o que aprendeu, mas cria algo novo, combinando elementos da realidade com sua imaginação para explorar papéis, normas e ideias.

Importante conceito vygotskyano é o da Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP), distância entre o que a criança consegue fazer sozinha e o que consegue fazer com ajuda de um adulto ou colega mais experiente. A brincadeira frequentemente situa a criança em um nível mais avançado de desempenho do que aquele observado em atividades formais, pois, ao brincar, ela se engaja espontaneamente em desafios e papéis acima de sua idade habitual. Vygotsky afirmou que “no brinquedo, a criança é sempre maior do que ela mesma”, indicando que o lúdico cria uma zona de desenvolvimento potencial propícia para novas aprendizagens. Além disso, através

das interações lúdicas com pares e adultos (por exemplo, jogos coletivos, dramatizações, etc.), a criança desenvolve habilidades de comunicação, linguagem e cooperação, que são bases do aprendizado socioconstrutivista. A linguagem, em especial, é estimulada no faz de conta e em jogos de regras, pois os participantes precisam negociar significados, combinar regras e trocar ideias, atividades que enriquecem o vocabulário e a capacidade comunicativa.

Tanto Piaget quanto Vygotsky, cada qual a sua maneira, fornecem sólido embasamento para defender práticas pedagógicas ativas e centradas no aluno. A criança não é vista como receptora passiva, mas como sujeito ativo, que aprende fazendo, experimentando e interagindo. Nesse panorama, o lúdico deixa de ser encarado como mera recreação sem propósito e passa a ser reconhecido como uma ferramenta pedagógica poderosa, capaz de mediar conhecimentos complexos de forma acessível. Em suma, os fundamentos teóricos sugerem que a integração de atividades lúdicas pode tornar a aprendizagem mais significativa, participativa e efetiva, pois alinha-se à maneira natural como as crianças entendem o mundo (por meio do brincar) e potencializa processos cognitivos e sociais essenciais ao desenvolvimento.

3. PRÁTICAS PEDAGÓGICAS LÚDICAS E LETRAMENTO

Após discutir o embasamento teórico, é fundamental entender como essas ideias se traduzem em práticas pedagógicas lúdicas, em especial no campo do letramento. Letramento refere-se não apenas à alfabetização (decodificação de letras e sílabas), mas ao uso competente da leitura e escrita em contextos sociais, envolve compreensão, interpretação e produção de textos com significado. Tradicionalmente, o ensino de linguagem podia ser bastante formal e repetitivo, mas abordagens lúdicas vêm demonstrando resultados positivos ao engajar os alunos no processo de alfabetização e letramento de maneira prazerosa.

Brincadeiras e jogos educativos de linguagem são exemplos claros. Jogos de montar palavras, bingo de letras, cruzadinhas ilustradas, dominós silábicos, entre outros,

transformam o aprendizado do código escrito em uma atividade desafiadora e divertida, na qual a criança praticamente “aprende sem perceber”. Ao jogar, os alunos se envolvem em resolução de problemas, competição sadia ou cooperação, fortalecendo habilidades como consciência fonológica, reconhecimento de palavras e construção de frases. Estudos indicam que tais jogos pedagógicos podem melhorar o desempenho em leitura e escrita ao mesmo tempo em que desenvolvem outras competências, como raciocínio lógico e trabalho em equipe.

Vale ressaltar que o sucesso dessas atividades depende da intencionalidade pedagógica do professor, o brincar na escola deve ter objetivos claros de aprendizagem. Como apontam especialistas, o lúdico é um recurso eficaz para envolver o aluno, desde que o professor atue como mediador, planejando o uso do jogo de acordo com aquilo que se quer ensinar e com o nível de desenvolvimento da turma. O caráter lúdico não elimina a intencionalidade educativa; ao contrário, exige do docente uma postura atenta para aproveitar as situações de brincadeira como oportunidades de ensino (por exemplo, intervindo com perguntas desafiadoras durante um jogo, ou propondo reflexões após uma dramatização).

No contexto do letramento na educação infantil, histórias, música, poesia e teatro são recursos lúdicos valiosos. Contar histórias de forma animada, permitir que as crianças encenem narrativas ou cantem canções com rimas e aliterações, tudo isso contribui para desenvolver a linguagem de forma envolvente. Uma prática de destaque é o uso da literatura de cordel, um gênero popular de poesia rimada, tradicional no nordeste brasileiro. Cordéis têm forte apelo lúdico por suas rimas, ritmo e conteúdos frequentemente humorísticos ou fantásticos, atraindo o imaginário infantil. Experiências do autor deste artigo evidenciam o poder do cordel no letramento: em oficinas de leitura e escrita, a introdução de livretos de cordel e a produção de versos simples pelas crianças geraram alto engajamento e progresso notável na habilidade de leitura. Em pesquisa-ação desenvolvida em turma de alfabetização, Carvalho (2013) investigou “O lúdico no processo de letramento: utilizando o gênero literário cordel”, concluindo que a inclusão de elementos da cultura local e da arte popular nas atividades de língua portuguesa desperta o interesse dos alunos e enriquece as

competências de letramento. Neste trabalho, os alunos não apenas liam cordéis, mas também criavam seus próprios pequenos versos rimados, exercitando a criatividade, a consciência fonológica e o gosto pela leitura.

Outro exemplo de estratégia lúdica no ensino da linguagem é o teatro na educação. Dramatizar cenas, poemas ou histórias permite aos educandos vivenciar diferentes personagens e situações comunicativas, ampliando sua expressividade verbal e compreensão de texto. Além disso, o teatro educacional pode incorporar técnicas de improvisação e jogos dramáticos que favorecem a espontaneidade e a construção coletiva de narrativas. Carvalho e colaboradores relataram uma experiência intitulada “ciência em cena”, na qual utilizaram encenação teatral inspirada no teatro dialógico de Bertolt Brecht para formação de educadores críticos. Embora voltado à formação docente, esse projeto ilustra como elementos lúdicos teatrais, músicas, encenação, humor crítico, podem ser ferramentas poderosas de aprendizagem significativa, instigando reflexão e engajamento. Trazendo essa ideia para a escola básica, professores podem realizar pequenas peças ou esquetes envolvendo conteúdos de letramento (por exemplo, dramatizar contos ou fazer noticiários fictícios feitos pelas crianças). Tais práticas contribuem para desenvolver a oralidade, a capacidade de escuta, o vocabulário e ainda trabalham valores e aspectos socioemocionais, como a empatia e o trabalho em equipe.

Por fim, no letramento inicial, a ludicidade pode se manifestar em coisas simples do cotidiano da sala de aula, como brincadeiras de faz de conta no cantinho da leitura, manuseio livre de livros ilustrados, jogos de memória com imagens e palavras, entre outras atividades. O importante é que a alfabetização não ocorra de forma mecânica e desvinculada da vivência infantil. Ao contrário, deve-se criar um ambiente alfabetizador rico, onde letras e palavras apareçam em cartazes, brincadeiras, músicas, e onde ler e escrever sejam apresentados como ações significativas (por exemplo, escrever bilhetes para os colegas, ler placas de brincadeira em espaços da escola etc.). Assim, a criança percebe funcionalidade no aprendizado da língua escrita e tende a se interessar genuinamente pelo ato de ler e escrever.

4. LUDICIDADE, DESENVOLVIMENTO E INCLUSÃO DE ALUNOS AUTISTAS

Um dos recortes mais importantes ao se discutir o uso do lúdico no ensino-aprendizagem é a educação inclusiva, em especial para alunos com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Crianças e adolescentes autistas apresentam características específicas, notadamente em aspectos de comunicação social e comportamento, que podem dificultar sua integração nas atividades tradicionais de sala de aula. Por outro lado, diversas pesquisas e experiências práticas indicam que metodologias lúdicas podem ser particularmente benéficas para esse público, contribuindo para seu desenvolvimento cognitivo, social, emocional e linguístico de forma holística.

É importante compreender que muitas crianças com TEA têm estilos de aprendizagem singulares e, frequentemente, alto interesse por atividades repetitivas ou sistemas previsíveis. Abordagens pedagógicas rígidas ou puramente abstratas tendem a falhar em engajar esses alunos. Atividades lúdicas, por sua vez, podem criar pontes de comunicação e interesse. Por exemplo, o uso de jogos de tabuleiro adaptados, brinquedos educativos, histórias em quadrinhos, recursos digitais interativos e outras ferramentas lúdicas costuma atrair a atenção de crianças autistas, servindo como mediadores do conteúdo. A motivação intrínseca gerada pelo jogar/brincar ajuda a manter o aluno concentrado na tarefa, enquanto o professor pode inserir objetivos educacionais nessa dinâmica.

Um dos ganhos mais frequentemente relatados com o uso de metodologias lúdicas junto a autistas é na área socioemocional e comunicativa. Estudo de Oliveira e Araújo (2023) focou na relevância da ludicidade para o desenvolvimento de habilidades sociais em crianças com TEA, concluindo que o lúdico tem um grande efeito positivo nesse desenvolvimento. Atividades lúdicas servem como plataforma para a criança aprender a esperar a sua vez, a compartilhar, a seguir regras simples e a interpretar comportamentos dos colegas, competências fundamentais para a interação social. Além disso, jogos cooperativos ou dramatizações podem incentivar a iniciativa

comunicativa da criança autista, estimulando-a a expressar desejos e ideias de forma descontraída. Mesmo crianças verbais limitadas tendem a se comunicar mais durante brincadeiras que sejam significativas para elas, seja verbalmente ou por outros meios (gestos, troca de figuras, etc.). Assim, brincar pode funcionar como terapia natural de linguagem e interação.

No âmbito cognitivo, atividades lúdicas também favorecem o aprendizado de conteúdos acadêmicos por alunos autistas. Jogos estruturados que envolvem números, formas, cores, letras, etc., podem ajudar na fixação desses conceitos de forma mais eficaz do que exercícios tradicionais. Ferramentas visuais e manipulativas, que fazem parte do universo lúdico, são frequentemente recomendadas em sala de aula inclusiva para autistas, pois oferecem suporte visual e tátil que auxilia na compreensão (por exemplo, uso de figuras e pictogramas em jogos de associação de palavras, ou blocos para contas matemáticas). Pesquisas recentes enfatizam a necessidade de intervenções mediadas por brincadeiras para crianças com TEA, pois essas estimulam as funções executivas, a flexibilidade cognitiva e a imaginação, áreas que costumam necessitar de estímulo adicional neste grupo. Moura et al. (2021), ao revisarem trabalhos sobre o brincar e o autismo, evidenciaram que “por meio de mediação e estímulos adequados, [crianças com TEA] possuem condições de se desenvolver brincando” (MOURA et al., 2021). Em outras palavras, com o devido apoio de educadores e terapeutas, a criança autista pode alcançar novos patamares de autonomia e aprendizagem por meio do brincar, mesmo que apresente inicialmente dificuldades de engajamento.

Outro ponto relevante é que a ludicidade contribui para a inclusão efetiva ao aproximar crianças autistas e neurotípicas em atividades comuns. Quando a brincadeira é adotada como parte da rotina pedagógica, ela cria um terreno compartilhado onde todas as crianças podem participar cada uma a seu modo. Por exemplo, uma roda de música e dança na educação infantil permite que cada criança interaja dentro de suas possibilidades, umas cantarão a letra, outras só baterão palmas ou irão balançar o corpo, e uma criança autista, talvez mais sensível a estímulos sonoros, poderá inicialmente apenas observar ou usar um instrumento de percussão para acompanhar.

Ainda assim, todos estão na mesma brincadeira coletiva, experimentando um senso de pertença e aceitação. Essa abordagem diminui barreiras atitudinais e encoraja os colegas a compreender e acolher as diferenças, promovendo um ambiente verdadeiramente inclusivo.

Conforme Santos *et al.* (2021) salientam, o lúdico mostrou-se essencial para alunos autistas na educação infantil regular, sendo um assunto de “extrema relevância no cenário atual da educação” é fundamental para que as escolas adaptem metodologias e procedimentos visando atender adequadamente crianças com autismo. Em síntese, o brincar inclusivo beneficia não apenas o aluno com TEA, mas todos os alunos, ao cultivar valores de cooperação, respeito à diversidade e aprendizagem mútua.

Do ponto de vista oficial, a Legislação Brasileira endossa essas práticas ao garantir o direito à educação inclusiva e ao brincar. A Lei Brasileira de Inclusão (LBI) n.º 13.146/2015 estabelece que pessoas com deficiência (incluindo TEA) têm direito a um sistema educacional geral inclusivo em todos os níveis, devendo os sistemas de ensino garantir adaptações razoáveis e meios de apoio personalizados. Já para a primeira infância, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil e a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) reconhecem o brincar como um direito de aprendizagem e um eixo estruturante da proposta pedagógica. Isso significa que políticas educacionais contemporâneas não só permitem, mas incentivam o uso de abordagens lúdicas e diversificadas no processo ensino-aprendizagem, entendendo que elas promovem uma educação de qualidade para todas as crianças.

5. EXPERIÊNCIAS DO AUTOR: CORDEL, TEATRO E JOGOS PEDAGÓGICOS

As experiências profissionais ilustram concretamente a aplicação do lúdico na educação e no letramento, incluindo contextos inclusivos. Como pedagogo e artista, me dediquei a projetos que unem educação e arte, explorando especialmente o cordel, o teatro e jogos pedagógicos como ferramentas didáticas.

No âmbito do letramento através da arte, uma de suas contribuições foi o trabalho “Letramento através da arte: o cordel no contexto escolar”, apresentado no Congresso Internacional de Educação e Inclusão em 2014. Nesta iniciativa, o objetivo foi despertar a absorção de competências nos alunos usando aprendizados da própria comunidade, no caso, a rica tradição do cordel nordestino. Ao inserir o gênero literário cordel nas atividades de letramento, foi observado maior interesse dos estudantes pela leitura e escrita, pois os textos rimados e bem-humorados dos cordéis aproximavam o conteúdo escolar de sua cultura e linguagem cotidiana. Crianças que inicialmente apresentavam resistência aos textos “convencionais” mostraram-se motivadas a ler folhetos de cordel e até a produzir seus próprios versos, evidenciando a eficácia do lúdico cultural como mediador do processo de alfabetização. Essa experiência reforça a ideia de aprendizagem significativa, quando o conteúdo escolar faz sentido no universo sociocultural do aluno, a aprendizagem flui de forma mais natural e prazerosa.

Outro aspecto da atuação profissional foi o uso do teatro e da performance no ambiente educativo. Retomando a experiência “Ciência em cena” mencionada, adaptei princípios do teatro do oprimido e de peças didáticas para o contexto formativo, acreditando em uma educação transformadora pelo diálogo e pela arte. Além disso, participei e coordenei eventos culturais e peças teatrais populares (como encenações da Paixão de Cristo e concursos artísticos na comunidade), sempre buscando integrar elementos lúdicos-artísticos à prática educativa. Tais iniciativas ecoam a concepção de Paulo Freire de que educação e cultura popular devem caminhar juntas, ao valorizar a música, a poesia e o teatro do povo, o educador promove não apenas o letramento, mas também a consciência crítica e a valorização da identidade dos educandos. No contexto específico de alunos autistas, atividades teatrais adaptadas (como jogos dramáticos com poucas falas, uso de fantoches, imitação de expressões faciais no espelho, etc.) podem ajudar no reconhecimento de emoções e na interação em grupo, sendo, portanto, um campo fértil a ser explorado pelos educadores inclusivos.

Por fim, atuei no desenvolvimento e aplicação de jogos pedagógicos em ambientes escolares. Em 2013, fui co-autor de um trabalho intitulado “Jogos pedagógicos: avaliação escolar por meio do lúdico”, apresentado em encontro de pós-graduação em educação. Nesse projeto, foi criada uma atividade lúdica de roleta para avaliar conhecimentos de crianças em diversas disciplinas (ciências, matemática, língua portuguesa, história e geografia). Em vez da tradicional prova escrita, os alunos participavam de um jogo de perguntas e respostas, girando a roleta para sortear os temas. Os resultados foram muito positivos, as crianças se mostraram mais participativas e menos ansiosas, e os professores puderam observar de forma descontraída quais conteúdos estavam consolidados ou necessitavam de reforço. A experiência demonstrou aos docentes que existem alternativas motivadoras para avaliar a aprendizagem, sem perder o rigor, porém ganhando em engajamento e redução do estresse da avaliação. Esse exemplo ilustra bem como a ludicidade pode permear não apenas a fase de ensino de novos conteúdos, mas também momentos de avaliação, tornando-os mais formativos e centrados no aluno.

Em síntese, as minhas práticas mostram que integrar cordel, teatro e jogos ao currículo não é algo abstrato ou utópico, é perfeitamente viável e colhe frutos concretos em termos de aprendizagem e desenvolvimento discente. Seja no incentivo à leitura, na facilitação da escrita criativa, na ampliação do repertório cultural ou na inclusão de alunos com diferentes perfis, o lúdico serviu como fio condutor de uma educação mais humana, criativa e eficaz. Essas experiências servem de inspiração para educadores que queiram inovar e refletem o que há de mais atual em termos de metodologias pedagógicas ativas e inclusivas.

A partir da revisão teórica e das evidências apresentadas, fica evidente que o uso do lúdico no ensino-aprendizagem promove uma série de benefícios interligados. Nesta seção, discutimos sinteticamente esses benefícios e alguns desafios na implementação de práticas lúdicas, relacionando-os com os fundamentos teóricos e exemplos práticos já descritos.

Benefícios do lúdico no ensino-aprendizagem:

- **Engajamento e Motivação:** Atividades lúdicas tornam o ambiente de aprendizagem mais atraente e despertam o interesse natural dos alunos. O prazer de jogar ou brincar gera motivação intrínseca para participar das tarefas escolares, reduzindo a resistência ao aprendizado. Como visto, crianças envolvidas em jogos de letramento ou brincadeiras cantadas demonstram maior disposição em ler, escrever e resolver problemas, se comparado a abordagens tradicionais. Esse engajamento é fundamental para a concentração e a continuidade dos estudos.
- **Desenvolvimento Cognitivo:** Brincar estimula funções cognitivas diversas, atenção, memória, raciocínio lógico, resolução de problemas e criatividade. Jogos educacionais desafiam os alunos a pensar estrategicamente e a tomar decisões, enquanto atividades de faz-de-conta incentivam o pensamento simbólico e abstrato. No caso de crianças autistas, jogos bem planejados estimulam a cognição de forma eficaz, favorecendo inclusive habilidades de planejamento e flexibilidade mental. Além disso, o lúdico permite diferenciação pedagógica: alunos com ritmos variados podem aprender juntos num jogo, pois quem tem mais facilidade pode ajudar os demais, e quem tem mais dificuldade recebe pistas durante a brincadeira, respeitando seu tempo de processamento.
- **Desenvolvimento Linguístico e Comunicativo:** Muitas práticas lúdicas, cantigas, histórias, rimas, jogos verbais, enriquecem o vocabulário e aprimoram a expressão oral e escrita. Ao interagir num jogo, a criança exercita conversar, argumentar, seguir instruções verbais, tudo isso aprimorando sua linguagem. Conforme discutido, o brincar “é uma forma de linguagem” para a criança, ampliando seu repertório comunicativo e facilitando a compreensão de conceitos. Em alunos autistas, notam-se progressos na comunicação (verbal ou não verbal) quando são engajados em atividades lúdicas mediadas, pois estes passam a encontrar propósito em se comunicar – seja para pedir a vez no jogo, para mostrar um brinquedo de que gostaram, ou para compartilhar uma risada sobre algo divertido da atividade.

- **Desenvolvimento Social e Emocional:** O lúdico cria um espaço seguro para explorar emoções e relações sociais. Através de jogos cooperativos ou de situações simuladas, os alunos aprendem a lidar com regras, ganhar e perder, negociar conflitos e trabalhar em conjunto. Isso melhora habilidades socioemocionais como empatia, autocontrole, respeito às regras e confiança. Em crianças com TEA, atividades lúdicas têm “grande efeito positivo” especialmente na aquisição de habilidades sociais, ajudando-as a ter experiências enriquecedoras de interação. O aspecto emocional também é beneficiado, pois um ambiente lúdico tende a reduzir a ansiedade e o medo de errar, os alunos se sentem mais confortáveis para tentar, criar e se expressar, sabendo que o erro faz parte da brincadeira e não traz punição. Esse clima positivo contribui para a formação de uma autoestima saudável e uma atitude positiva em relação à escola.
- **Aprendizagem Significativa:** Conforme Ausubel e outros teóricos, a aprendizagem ocorre de forma mais significativa quando o aluno percebe sentido no que faz. O lúdico confere significado contextual aos conteúdos. Por exemplo, aprender matemática através de um jogo de compras (com dinheiro de brincadeira) faz a criança entender na prática para que servem os números e operações; aprender gramática compondo uma música ou um cordel mostra a utilidade real das palavras e rimas. Essa aproximação da teoria com a realidade vivida torna o conhecimento mais duradouro e aplicável fora do contexto escolar. Como apontado na BNCC, “brincar pode proporcionar às crianças aprendizagens com sentido e significado”, especialmente quando o professor planeja intencionalmente essas experiências.

Apesar de todos esses pontos positivos, a implementação de metodologias lúdicas no dia a dia escolar ainda encontra desafios. Um dos principais é a formação do professor. Muitos educadores, formados em modelos tradicionais, não tiveram oportunidade de desenvolver competências para mediar jogos ou atividades artísticas em sala. Isso pode gerar insegurança ou uso inadequado das técnicas lúdicas. É essencial investir em capacitação docente voltada à ludicidade, para que os

professores se sintam confortáveis e saibam alinhar os objetivos pedagógicos com as dinâmicas de brincadeira. Conforme já dito, é a intencionalidade do professor que faz do lúdico uma ferramenta potente, evitando que vire apenas “brincar por brincar” sem aprendizado. Políticas públicas e programas de formação continuada precisam, portanto, incluir a temática das metodologias ativas e lúdicas, oferecendo recursos e suporte para sua adoção.

Outro desafio refere-se a recursos e gestão de tempo. Alguns educadores apontam que a pressão para cumprir currículos extensos dificulta reservar tempo para atividades lúdicas, ou que faltam materiais e espaços adequados. No entanto, é possível começar com ações simples, por exemplo, inserir um jogo rápido de 15 minutos para revisar conteúdo ao final da aula, ou adaptar brincadeiras tradicionais (como telefone sem fio, forca, dominó) para fins educacionais com materiais acessíveis. Muitas estratégias lúdicas não exigem equipamentos caros; dependem mais da criatividade e disposição do educador. Além disso, pesquisas sugerem que o tempo investido no lúdico não é “perdido”, pois acelera a compreensão e fixação de conteúdos, compensando o cronograma no médio prazo graças a alunos mais participativos e motivados.

Por fim, cabe discutir a cultura escolar e o envolvimento da comunidade. A transição para uma pedagogia mais lúdica requer o apoio da equipe gestora e a compreensão dos pais/familiares. É comum que alguns pais, inicialmente, estranhem ao ver a classe “brincando demais” e questionem se estão aprendendo de fato. Nesse sentido, escolas e professores devem comunicar os objetivos dessas práticas e demonstrar os resultados. Eventos escolares, apresentações dos trabalhos lúdicos dos alunos, envio de informativos explicando a proposta pedagógica, tudo isso ajuda a legitimar o lúdico como parte séria e importante do currículo. Quando a comunidade escolar entende que brincar é coisa séria – no sentido de que promove aprendizagens valiosas, o suporte a essas iniciativas aumenta. Essa mudança cultural já está em curso, refletida em documentos oficiais e em experiências bem-sucedidas relatadas em múltiplos contextos, mas requer persistência e clareza por parte dos educadores inovadores.

Em conclusão desta discussão, percebemos que alinhar teoria e prática em torno do lúdico traz à tona uma visão de educação integral: aquela que vê o aluno em suas múltiplas dimensões (cognitiva, afetiva, social, cultural), que valoriza seus saberes prévios e suas formas naturais de aprender, e que busca incluir a todos no processo. A ludicidade, sustentada por teorias sólidas e evidências empíricas, mostra-se não como um modismo passageiro, mas como um pilar de uma educação de qualidade no século XXI.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação mediada pelo lúdico revela-se, à luz do exposto, uma estratégia fundamental para se alcançar uma aprendizagem mais efetiva, prazerosa e inclusiva. Ao longo deste artigo, analisamos como o processo de ensino-aprendizagem se enriquece quando incorporamos elementos lúdicos, jogos, brincadeiras, histórias, teatro, música, alinhados com objetivos pedagógicos claros. Os fundamentos teóricos (aprendizagem significativa, construtivismo, socioconstrutivismo) ofereceram o suporte conceitual que explica por que o lúdico funciona: ele dialoga com a maneira como as crianças pensam e se desenvolvem, permitindo que construam conhecimentos novos a partir de experiências concretas e socialmente interativas.

Destacou-se diversos benefícios do uso do lúdico, entre eles: o aumento do engajamento e motivação dos alunos; a promoção do desenvolvimento cognitivo (memória, atenção, criatividade, resolução de problemas); o fortalecimento de habilidades linguísticas e comunicativas; o aprimoramento das interações sociais e do desenvolvimento emocional; e a criação de um clima escolar positivo e propício à aprendizagem significativa. Esses benefícios são especialmente críticos quando olhamos para a educação infantil, etapa em que o brincar é a linguagem natural da criança, e para a educação de alunos autistas, que frequentemente dependem de abordagens inovadoras e sensoriais para acessar o currículo em toda sua potencialidade.

O artigo também trouxe evidências práticas e pesquisas recentes corroborando o impacto positivo das metodologias lúdicas. Vimos que estudos nacionais têm mostrado melhorias em habilidades sociais de crianças com TEA por meio da ludicidade, bem como ganhos na autonomia e na estruturação cognitiva desses alunos ao serem adequadamente estimulados pelo brincar. Também foi ressaltado o papel do lúdico na alfabetização, por meio de experiências com literatura de cordel e jogos pedagógicos, as quais resultaram em maior interesse e progresso dos estudantes no letramento. Tais evidências conferem respaldo científico às práticas lúdicas, que deixam de ser apenas intuitivas para se firmarem como metodologias baseadas em evidências no contexto educacional.

Importante notar que a incorporação do lúdico no ensino não significa abandonar a seriedade ou a intencionalidade do trabalho docente, ao contrário, exige planejamento criterioso, criatividade e sensibilidade por parte do professor. Em certo sentido, demanda até mais competência do educador, que deve ser capaz de articular os conteúdos curriculares em forma de atividades envolventes, sem perder de vista as habilidades e conceitos a serem desenvolvidos. Desse modo, uma recomendação que emerge é investir na formação continuada de professores para o uso de metodologias ativas e lúdicas. Oficinas de criação de jogos, cursos sobre música e *storytelling* na sala de aula, trocas de experiências sobre inclusão lúdica de alunos com deficiência, entre outros, podem empoderar o docente a inovar em sua prática cotidiana.

Além disso, as políticas educacionais e escolas precisam prover apoio institucional: materiais didáticos lúdicos, espaços adequados (salas multiuso, pátios interativos), tempos flexíveis na grade para projetos e brincadeiras orientadas, e principalmente uma cultura escolar que valorize o aprendizado além dos testes padronizados, reconhecendo o valor de evidências qualitativas, como a participação ativa e o entusiasmo dos alunos, como indicadores de sucesso educacional. Nesse aspecto, a já mencionada Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e legislações vigentes fornecem um ambiente propício, pois endossam a centralidade do brincar e da inclusão, cabe agora às redes de ensino e educadores concretizar esses princípios na prática.

Acredita-se que uma escola que brinca e aprende ao mesmo tempo é uma escola que forma indivíduos mais críticos, criativos e felizes, preparando-os não apenas para provas, mas para a vida em sociedade. Conforme discutido, as crianças de hoje, inclusivas em sua diversidade, pedem metodologias que as encantem e respeitem em sua integridade. Atender a esse chamado é um desafio, mas também uma oportunidade de tornar a educação básica mais eficaz e humana.

Ecoando a visão de educadores humanistas, podemos dizer que “brincar e aprender” são duas faces da mesma moeda no desenvolvimento infantil; ao uni-las, potencializamos ambas. Que os educadores possam, inspirados por teorias, evidências e experiências como as aqui relatadas, incorporar cada vez mais o lúdico em sua práxis pedagógica. Desse modo, estaremos contribuindo para uma educação que alfabetiza letrando, que inclui valorizando as diferenças e que, fundamentalmente, forma cidadãos competentes cognitivamente e sensíveis emocionalmente. Em suma, uma educação que semeia no aluno o gosto por conhecer e a alegria de descobrir, sementes essas plantadas no fértil solo do lúdico, capazes de florescer por toda a sua vida.

REFERÊNCIAS

AUSUBEL, D. P. *Aquisição e retenção de conhecimentos: uma perspectiva cognitiva*. Lisboa: Plátano, 2003.

AUSUBEL, D. P.; NOVAK, J. D.; HANESIAN, H. *Psicologia educacional*. Rio de Janeiro: Interamericana, 1980.

BRASIL. *Base Nacional Comum Curricular*. Brasília: MEC, 2017. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 04 jul. 2025.

BRASIL. *Lei Brasileira de Inclusão nº 13.146, de 06 de julho de 2015*. Dispõe sobre o estatuto da pessoa com deficiência. Brasília: Presidência da República, 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm. Acesso em: 04 jul. 2025.

CARVALHO, M. F. P.; SANTOS, C. P. F. dos; AGUIAR, J. P. C.; LIMA, T. F. C. P.; CARVALHO, G. F. Letramento através da arte: o cordel no contexto escolar. In:

Congresso Internacional de Educação e Inclusão (CINTEDI), 2014, Campina Grande. Anais... Campina Grande: EDUFPG, 2014. p. 1-8.

CARVALHO, M. F. P.; SANTOS, C. P. F. dos; SOUSA, A. S.; MARTINS, A. P. Jogos pedagógicos: avaliação escolar por meio do lúdico. In: *Semana Nacional de Ciência e Tecnologia – II Encontro de Pós-Graduação em Educação do CES/UFPG*, 2013, Cuité-PB. Anais... Cuité: CES/UFPG, 2013. p. 1-5.

KISHIMOTO, T. M. *Jogo, brinquedo e brincadeira: a infância e a educação*. 2. ed. São Paulo: Petrópolis, 2010.

MOURA, A. M.; SANTOS, B. M. L.; MARCHESINI, A. L. S. O brincar e sua influência no desenvolvimento de crianças com transtorno do espectro autista. *Cadernos de Pós-Graduação em Distúrbios do Desenvolvimento*, v.21, n.1, p.24-38, 2021.

OLIVEIRA, B. B. de; ARAÚJO, L. D. O efeito das atividades lúdicas no desenvolvimento de habilidades sociais em crianças autistas. *Facit Business and Technology Journal*, v.2, n.45, 2023.

SANTOS, S. S.; RODRIGUES, O. P. S.; BISPO, M. L. S. O lúdico na aprendizagem do aluno autista na educação infantil. In: *Simpósio Internacional de Educação e Comunicação (SIMEDUC) – Anais*, v.10, 2021.

VYGOTSKY, L. S. *A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores*. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1987.

INFORMAÇÕES SOBRE OS AUTORES

¹ graduado em Pedagogia pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, Licenciado em Artes Visuais pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci (UNIASSELVI) e Bacharel em Administração pela FACEN, com especializações em Educação e Psicopedagogia. ORCID: 0009-0007-9930-079X.

Contribuição dos autores:

Marcondes Fernando Pereira Carvalho: Desempenhou um papel integral e essencial na realização do manuscrito. Sua atuação cobriu todas as etapas do trabalho, desde a concepção da proposta teórica e metodológica do estudo até a redação integral do texto (incluindo introdução, desenvolvimento, discussão e considerações finais). Ele realizou a revisão da literatura, focada em temas como aprendizagem significativa, ludicidade e inclusão, e redigiu o relato de experiências práticas com o uso de cordel, teatro e jogos pedagógicos em contextos reais de letramento e inclusão de alunos autistas.

INFORMAÇÕES SOBRE O MATERIAL**Conflito de interesse:**

Não há conflito de interesse.

Agradecimentos e Financiamento:

Não há financiamento.

Informações sobre Direitos Autorais e Licença:

Este é um artigo de Acesso Aberto distribuído sob os termos da [Creative Commons Attribution License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite uso, distribuição e reprodução irrestritos em qualquer meio, desde que o autor e a fonte originais sejam creditados.

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.

- ISSN (versão eletrônica): 2448-0959
- Licença Creative Commons: Este trabalho está licenciado com uma Licença Creative Commons – Atribuição 4.0 Internacional.

Histórico da Publicação:

Material recebido: 18 de julho de 2025.

Material aprovado pelos pares: 29 de julho de 2025.

Material editado aprovado pelos autores: 11 de novembro de 2025.